

Impact Factor: 4.972

ISSN: 2181-0788

DOI: 10.26739/2181-0788

www.tadqiqot.uz

IJC

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS KONSENSUS XALQARO JURNALI

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 2 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 2

Bosh muharrir | Chief Editor:

JO'RAYEV NARZULLA QOSIMOVICH

siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

SAIDOV SANJAR SHAVKATOVICH

siyosiy fanlar doktori (DSc),
O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

ZAMONOV ZOKIR TURG'UNOVICH

siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD

ALIMARDONOV TO'LQIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ANITA SENGUPTA
siyosiy fanlar doktori, professor
Hindiston Respublikasi

BAYDAROV ERKIN
falsafa fanlari nomzodi, professor,
Qozog'iston Respublikasi

GREGORY GLEASON
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

FARMONOV RAHMON
tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JO'RAYEV SAYFIDDIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JENNIFER MURTAZASHVILI
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

MAMADAZIMOV ABDUGANI
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent,
Tojikiston Respublikasi

MADAYEVA SHAXNOZA
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

KHOLMUMINOV JAFAR
falsafa fanlar doktori,

NURMATOVA GULSAYRA
siyosiy fanlar doktori, professor,
Qirg'iziston Respublikasi

QIRG'IZBOYEV MUQIMJON
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QO'CHQOROV VAHOB
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QODIROV ANVAR
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ONO MASAKI
falsafa doktori, professor
Yaponiya

TOLIPOV FARXOD
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent
O'zbekiston Respublikasi

VASILIIY NIKULENKO
tarix fanlari nomzodi, dotsent,
Rossiya Federatsiyasi

CHANDER SHEKXAR
falsafa doktori, professor,
Hindiston Respublikasi

Mas'ul kotib | Responsible secretary:
TO'YCHIYEVA RA'NO
O'zbekiston Respublikasi

PageMaker | Sahifalovchi: Xurshid Mirzahmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Юсуф Исмаилов СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР КОМПАРАТИВИСТИКАНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА (Германия ва Ўзбекистон қиёсий мисолида).....	5
2. Санжар Саидов ГЛОБАЛ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ҲОЯСИНИНГ УНИВЕРСАЛЛАШУВИ.....	11
3. Абдурашид Анваров СИЁСИЙ ОНГ ВА СИЁСИЙ МАДАНИЯТНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	21
4. Maftuna Rajabova GLOBALLASHUV VA TOLERANTLIK: SIYOSIY DISKURS.....	26
5. Sirojiddin Azimov XALQARO MUNOSABATLAR TIZIMIDA DAVLAT IMIJINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	35
6. Аббосхонова Нилуфархон Аббосхон қизи СИЁСАТШУНОСЛИКДАГИ ЯНГИ ФАН ЙЎНАЛИШИ – СИЁСИЙ МИГРАЦИОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРБ АҲАМИЯТИ.....	40
7. Саидова Сайёра Алишер қизи ҒАРБ МАМЛАКАТЛАРИДА ДИН ОМИЛИНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТГА ТАЪСИРИ.....	46

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
CONSENSUS**

Саидов Санжар Шавкатович,
Сиёсий фанлар доктори (DSc),

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети доценти

**ГЛОБАЛ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ
ҒОЯСИНИНГ УНИВЕРСАЛЛАШУВИ**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8332378>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада инсон ҳуқуқлари ғояси ва концепциясининг замонавий ижтимоий, сиёсий, маданий ва мафкуравий ўзгаришлар жараёнидаги ўзига хос ўрни илмий таҳлил этилган. Глобаллашув фонида пайдо бўлаётган муаммоларни ҳал қилиш, ўз навбатида, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлаш ва ҳимоя қилиш, фуқаролар манфаатини илгари суришга қаратилган давлат ва турли жамоат бирлашмалари ўртасидаги ҳамкорлик дастурлари муҳим омил бўлиб хизмат қилиши тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: инсон ҳуқуқлари, эркинлик, глобаллашув, универсаллашув, ижтимоий-сиёсий жараёнлар, демократик кадриятлар, Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси.

Saidov Sanjar Shavkatovich,
Doctor of Political Science (DSc),
Associate Professor at the Uzbekistan
State University of World Languages

**UNIVERSALIZATION OF THE IDEA OF HUMAN RIGHTS IN GLOBAL SOCIO-
POLITICAL PROCESSES****ABSTRACT**

This article scientifically analyzes the special role of the idea and concept of human rights in the process of modern social, political, cultural and ideological changes. It has been studied that an important factor is the cooperation programs between the state and various public organizations aimed at solving the problem that arises against the backdrop of globalization, in turn, at ensuring and protecting human rights and freedoms, promoting the interests of citizens.

Key words: human rights, freedom, globalization, universalization, social and political processes, democratic values, development strategy of New Uzbekistan.

Саидов Санжар Шавкатович,
Доктор политических наук (DSc),
Доцент Узбекского государственного университета мировых языков

**УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ГЛОБАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно анализируется особая роль идеи и концепции прав человека в процессе современных социальных, политических, культурных и идеологических изменений. Исследовано, что важным фактором служат программы сотрудничества между государством и различными общественными организациями, направленные на решение проблемы, возникающей на фоне глобализации, в свою очередь, на обеспечение и защиту прав и свобод человека, продвижение интересов граждан.

Ключевые слова: права человека, свобода, глобализация, универсализация, общественно-политические процессы, демократические ценности, стратегия развития Нового Узбекистана.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Глобаллашув объектив ва қарама-қарши жараён сифатида намоён бўлиб, ўзида янги имконият, янги хатарларни ҳам қамраб олади. Бунда замонавий шароитларда ижтимоий-маданий тенденциялар таъсири остида инсон ва жамият тизими билан боғлиқ глобал муаммолар келиб чиқади, улар сиёсий барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш муаммоларини, турли даражадаги маданиятларнинг ривожланиш муаммоларини, маданий зиддиятлар хавфини минималлаштиришни, уларнинг ўзига хос геосиёсий шароитларда ўзаро таъсирини таъминлашни, инсоннинг ижтимоийлашуви муаммосини ўз ичига олади.

Замонавий шароитларда шахс ва жамият масаласи глобал муаммолар тизимида тўғридан-тўғри боғлиқ бўлиб, инсоннинг асосий (ажралмас, мутлоқ) ҳуқуқларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш муаммоси ҳам қиради[1]. Шахснинг ажралмас ҳуқуқларини таъминлаш ва мустақамлаш масаласи XX–XXI асрлар бошларида глобал аҳамиятга эга бўла бошлади. Ҳозирги вақтда, бу биринчи навбатда ахборот технологияларининг ривожланиши асосида янги таҳдидлар пайдо бўлиши билан инсон ҳуқуқларининг бошқа турлари ва кўринишларини ҳам шакллантирди.

XX асрнинг иккинчи ярмида инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ бўлган кенг илмий соҳалар шаклланди: улар бугунги кунда фанлараро характерга эга бўлиб, биринчи навбатда, ҳуқуқий фанлар доираси билан бирга – сиёсатшунослик, халқаро муносабатлар тизимини ҳам қамраб олмақда. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқ тизими шаклланмоқда. Инсон ҳуқуқларининг тегишли ҳуқуқий нормалари халқаро ташкилотларнинг турли хил дастурий ҳужжатларига киритилган.

Умумий ҳолда таъкидлаганда, инсон ҳуқуқлари – бу шахсга ўз хоҳишига кўра ҳаракат қилиш (ҳуқуқнинг бир қисми сифатида эркинлик) ёки маълум имтиёзларни (аслида ҳуқуқлар) олиш имкониятини берадиган одамлар ўртасидаги, фуқаро ва давлат ўртасидаги муносабатларнинг тамойиллари, меъёрлари ҳисобланади[2]. Инсон ҳуқуқларининг замонавий типологиясида шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар ажралиб туради. Инсоннинг ажралмас (табiiй) ҳуқуқлари, шунингдек, яшашга ва эркинликка табiiй ҳуқуқнинг ҳосилалари сифатида қараладиган унинг шахсий фуқаролик ҳуқуқлари ҳисобланади. Уларнинг мақсади индивидуал автономия ва шахсий эркинликни кафолатлашдир.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ.

Тараққиётнинг янги босқичида Ўзбекистондаги ижтимоий-сиёсий ва социал-иқтисодий ислохотлар шароитида инсон ҳуқуқлари феноменининг асосий жиҳатлари ва тамойилларини таҳлил қилишга қаратилган ушбу илмий мақолада моделлаштириш, тизимли таҳлил, қиёсий таҳлил усулларидан ҳамда аксиологик, синергетик ва ҳуқуқий-цивилизациявий тамойиллардан фойдаланилган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Бугунги кунда инсон ҳуқуқларининг алоҳида тури сифатида фуқаронинг шахсий ҳуқуқлари кўриб чиқилмоқда. Буларга шахснинг яшаш ва кадр-қимматида бўлган ҳуқуқ, эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқи ва виждон эркинлиги каби асосий шахсий ҳуқуқлар қиради. Шахсий ҳуқуқлар (шахсийлик, индивидуаллик ва ўзига хосликка урғу берилгани

ҳолда) инсон ҳуқуқларининг янги авлодларидан бири сифатида қаралади. Ушбу ҳуқуқларга, масалан, энг янги биотехнологиядан фойдаланиш билан боғлиқ ва инсон ҳаёти ҳамда соғлиғини муҳофаза қилишни назарда тутувчи инсоннинг биотехнологик ҳуқуқлари киради.

Замонавий жамиятда сиёсий ва фуқаролик ҳуқуқлари, энг аввало, сиёсий глобаллашув шароитида талқин этилади ва демократиянинг ривожланиш даражаси билан ўзаро боғлиқдир.

XXI асрнинг дастлабки ўн йилликларида реал сиёсатда ҳам, илмий жамоатчиликда ҳам глобаллашув тарафдорлари ва унинг муҳолифлари ўртасида замонавий жамиятда демократиянинг ҳолати ва истиқболлари тўғрисида қизгин мунозаралар кечмоқда. Мунозара марказида глобал демократия масаласи турган. Илмий жамоатчиликдаги мунозара глобал демократия концепциясини муҳокама қилиш атрофида ҳамда унга мутаносиб шаклда пайдо бўлаётган тенденцияларни изоҳлаш билан боғлиқ бўлмоқда.

Антиглобализм тарафдорлари эса антидемократик тенденциянинг тасдиғи сифатида БМТ, ЖСТ, Жаҳон банки ва бошқа ташкилотлар сингари глобал даражадаги институтларнинг кластер характери ва ёпиқлик даражаларини рўқач қилишмоқда.

Икки қарама-қарши нуқтаи назарни таққослаб, Майкл Гудхарт ҳар иккала қарашга хос бўлган аргументация нотўғри, деган хулосага келади. Бу унга ҳар иккала позицияни замонавий демократия, суверен давлат ўртасидаги муносабатларнинг мураккаб хусусияти ва қийинчиликлар, таҳдидлар ва хатарлар даражасини етарли миқёсда акс эттиришга қодир эмас, деб белгилашга асос бўлди. Глобаллашув – бу, унинг фикрига кўра, демократияни концепциялашга замонавий ёндашувларни қайта кўриб чиқиш зарурлигини тақдир қилади.

М.Гудхарт томонидан “Демократия инсон ҳуқуқлари сифатида: глобаллашув асрида эркинлик ва тенглик” асарида баён этган демократия назариясининг моҳияти “демократия ғоясини биринчи навбатда ҳуқуқларга риоя этилишини таъминлаш учун яратилган глобал институтлар томонидан қафолатланган анъанавий вакиллик бошқаруви тизими”[3] сифатида асослантирилади.

Глобаллашув шароитида демократия ва инсон ҳуқуқлари муаммосини ўрганишнинг концептуал асосларини ишлаб чиқиш зарурлиги тўғрисида савол туғилиши инсон ҳуқуқларини ўрганишда фанлараро ёндашувнинг шаклланишига ва ушбу соҳадаги илмий билимларни дифференциаллашувининг дастлабки босқичида ўз хиссасини қўшди. 2009 йилда М.Гудхарт таҳрири остида бир қанча олимлар, назариётчилар, муаммонинг амалий жиҳатларини ўрганувчилар, замонавий жамиятда инсон ҳуқуқларини таъминлаш сиёсати ва амалиётини сиёсий таҳлил қилиш соҳасидаги мутахассислар иштирокида тайёрланган китобининг дастлабки қисмлари нашр этилди.

Ушбу асарда илмий-концептуал ёндашувларни тизимлаштириш натижалари ва акс эттирилган тадқиқот муаммоларининг устувор йўналишлари эътиборга лойиқдир. Сиёсий глобаллашув шароитида инсон ҳуқуқлари концептуаллашуви қуйидаги асосий ёндашувлар асосида амалга оширилади:

- Норматив ёндашув;
- Халқаро ҳуқуқ назарияси нуқтаи назаридан инсон ҳуқуқларининг концептуаллашуви;
- Амалдаги инсон ҳуқуқлари тадқиқотларида кўрсаткичлар ва ўлчов мезонларини ишлаб чиқишнинг назарий-амалий асосларини аниқлаш;
- Халқаро муносабатлар позициясидан келиб чиққан ҳолда инсон ҳуқуқларининг концептуализацияси;
- Компоратив ёндашув асосида ва замонавий ҳуқуқий-сиёсий фанлар назариясидан келиб чиққан ҳолда;
- Социология ва антропология тамойилларини қўллаш асосида;
- Глобаллашув контекстида мафкуравий ва ғоявий омилларни қўллаш (ёки қўлламадан).[4]

Мазкур асарда нафақат асосий назарий ёндашувлар, балки глобаллашув шароитида инсон ҳуқуқлари соҳасида турли риск ва хатарларнинг асосий профиллари сифатида кўриб чиқилган қуйидаги муаммоларни ўз ичига олган тадқиқотнинг устувор йўналишлари ҳам аниқланди: “сиёсий демократия, инсон ҳуқуқлари ва давлат босими; глобал фуқаролик

жамияти ва инсон ҳуқуқлари; инсон ҳуқуқлари ва тегишли сиёсий ривожланиш стратегиялари; иқтисодий глобаллашув ва инсон ҳуқуқлари; жинсий эксплуатация учун одам савдоси билан боғлиқ инсон ҳуқуқлари; болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш; инсон ҳуқуқлари ва мажбурий миграция; туб ерлик аҳолининг инсон ҳуқуқлари (индиген ҳуқуқ); геноцид ва инсон ҳуқуқлари; қийноқлар; атроф-муҳит; гуманитар интервенция ва инсон ҳуқуқлари; инсон ҳуқуқлари ва ўтиш давридаги одил судлов”[5].

Бугунги кунда замонавий ижтимоий назарияларда глобаллашув тенденцияси, давлат суверенитети ва инсон ҳуқуқлари омиллари ўртасида ўзаро алоқадорлик ҳамда қарама-қаршилиқлар фаол тарзда тадқиқ этиб борилмоқда. Глобаллашув билан боғлиқ ҳолда давлатлар суверенитетининг пасайиши ёки емирилиши тўғрисида кенг тарқалган ва муҳокама марказида бўлган нуқтаи назарга давлатнинг бошқарув функцияси ва унинг “бош ислохотчилик” позициясини шубҳа остига қўяди. Демак, Д.Коэн замонавий жараёнлардаги инсон ҳуқуқлари бўйича дискурс ва амалиётни таҳлил қилиб, биринчи навбатда, сиёсий глобаллашув таъсири остида у ёки бу шаклда сақланиб қолган дунёнинг кўплаб мамлакатлари ҳамда минтақаларида давлат суверенитети барқарорлигига, шунингдек, бошқа ташқи омилларнинг таъсирига алоҳида урғу беради.

Иккинчидан, у турли хил миллий шароитларда давлат суверенитети ва глобал бошқарув тамойиллари уйғунлашувини таъминлаш учун етарли ҳуқуқий асослар йўқлигини таъкидлагани ҳолда суверенитет барқарорлигининг далили ва шу билан бирга сиёсий глобаллашувга қарши кураш сифатида, ижтимоий-сиёсий шароитда вужудга келган янги суверенитет шакллариининг пайдо бўлишини кўрсатади.[6]

Суверенитетнинг янги сиёсий ва илмий концепциясини шакллантириш ва инсон ҳуқуқлари, давлат суверенитети ва глобал бошқарув ўртасидаги ўзаро боғлиқлик муаммосини тушунишга мос келадиган ёндашувни ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидлаган Д.Коэн ўзининг, халқаро ҳуқуқ ва жаҳон сиёсати тизими билан боғлиқ бўлган суверенитетнинг тизимли назариясини ишлаб чиқди.

Назариянинг моҳияти давлатлар суверенитети тенглиги тамойилини таъминлашнинг тобора ортиб бораётган аҳамияти ҳақидаги ғояни асослашдир. Назария асосидаги тизимли ёндашув институционал ва маданий-аксиологик ёндашув тамойилларини қўллаш билан тўлдирилади, бу эса, ўз навбатида, уни интеграл назария тури сифатида таснифлашга имкон беради. Унда суверен давлатларнинг халқаро ҳамкорлиги ва глобал сиёсий ҳамжамиятни ўз ичига олган дуалистик дунё тартибини таъминлашни илгари суради ва асослайди, унинг доирасида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича глобал институтларнинг ва глобал бошқарув тизимининг роли билан биргаликда қонунчилик институтларининг роли алоҳида таъкидланади. Мазкур шароитларда халқаро ҳуқуқ нормалари катта аҳамият касб этади.

Шунингдек, глобаллашув давридаги асосий муаммо жаҳон сиёсатидаги акторларнинг хатти-ҳаракатларини тартибга солиш стратегиясининг асосланиши бўлди. Конструктивизм доирасида субъектлараро тушунча ғояси билан амалга оширилган инсон ҳуқуқларига нисбатан тегишли сиёсий фаолиятлар назариясини ишлаб чиқиш ҳаракатлари сезиларли ва жуда самарали ҳисобланади[7]. Конструктивистик ёндашув маълум бир вақтдан сўнг маданий, иқтисодий ва бошқа ривожланиш шакллариининг ўзига хос хусусиятларидан, шунингдек, фазовий ва вақт-контекстидан қатъи назар, глобал ўлчовда ижобий силжишларни келтириб чиқарадиган умумий универсал омил сифатида инсон ҳуқуқлари дискурсига урғу бериш билан ажралиб туради.

Бугунги кунда халқаро бизнес ҳамжамиятлари ва корпорациялар фаолиятининг ижтимоий ва ҳуқуқий жиҳатларини тадқиқ этиш алоҳида ўрин эгаллайди. Бунда эътибор бизнеснинг ижтимоий жавобгарлигини ўрганиш ва глобал хатарлар, шу жумладан, инсон ҳуқуқлари бузилиши билан боғлиқ бўлган вазиятда тегишли субъектларнинг хатти-ҳаракат нормаларини тузиш стратегиясини ишлаб чиқишга қаратилган[8].

Дарҳақиқат, агар XXI асрнинг биринчи ўн йиллиги бошларида у фақат кўриниш берган бўлса, ҳозирги вақтда глобаллашув ва инсон ҳуқуқлари ўртасидаги муносабатлар муаммосини ва тегишли бошқарув жараёнларни сиёсий таҳлил қилишнинг махсус йўналиши

шакланмоқда, “бу доирада турли хил назарий концепция нуқтаи назаридан, ҳақиқий сиёсат моделлари дунёнинг турли мамлакатлари ва минтақаларида тегишли сиёсий стратегиялар ишлаб чиқишни тақозо этмоқда. Муаммони концептуаллашувида нисбатан янги бўлган бу жараёни инсон ҳуқуқларининг глобаллашуви сифатида эътироф этиш мумкин.

Инсон ҳуқуқларининг универсаллашуви бошқа ҳодиса ва тушунчалар сингари “универсум” (лот. – universum) – “вақт ва макондаги барча объектив ҳақиқатлар” маъносини англатувчи фалсафий атама билан бевосита боғлиқдир[9]. У назарий ва амалий нуқтаи назардан инсон ҳуқуқлари феноменига тааллуқли бўлиб, уларнинг универсаллиги – ҳар қандай вақт ва маконни “мувофиқлаштириш тизимида” шахс ёки жамиятга нисбатан миллий, маданий, диний ва бошқа хусусиятларни умумийлаштиради.

Универсализация, шунингдек, инсон ҳуқуқларига етарли даражада сезгирлик ва уларнинг глобал миқёсда ҳамда ҳар бир минтақавий даражада тенг татбиқ этилишини англатади. Шунини таъкидлаш керакки, қонун назарийётчилари томонидан, ҳатто ундан ҳам кўпроқ амалиётчилар томонидан инсон ҳуқуқларини универсаллаштириш масалаларига нисбатан яқин вақтгача тарихий маънода жуда кам эътибор бериб келинган[10]. Бунга асос сифатида эса, дунёнинг турли минтақалари ўртасидаги нисбатан заиф иқтисодий, молиявий ва бошқа алоқалар ҳамда ўзаро боғлиқликларни ҳисобга олган ҳолда, алоҳида эҳтиёжнинг йўқлиги; “цивилизациялашган” ғарбга мустамлака сифатида қарам бўлган Осиё, Африка ва Лотин Америкаси мамлакатларига мутлақо ғарблик “ҳуқуқ ва эркинликлар” тушунчасини жорий этиш омиллари; кейинчалик мустақилликка эришган собиқ мустамлакалар ҳуқуқ ва эркинликлар масаласида аввалги метрополитлардан ўрнак олиши, муқобил концепцияларнинг таклиф этилмагани ва ҳ.к.

Маҳаллий ва хорижий манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, замонавий дунёда глобаллашув жараёнларининг ривожланиши асосида, умумбашарий ҳуқуқлар муаммоларига муносабат билан боғлиқ вазият сезиларли даражада ўзгарди. Илмий адабиётларда инсон ҳуқуқларини универсаллашуви муаммоларига аввалгидан кўра кўпроқ эътибор берилди. Инсон ҳуқуқлари назариясида уларни универсаллаштириш ҳозирги кунда аста-секин марказий мавзулардан бирига айлана бошлади.

Глобаллашув белгилари

Шу билан бирга, инсоннинг универсал ҳуқуқларига оид турли саволлар кўтарилиши ва маълум даражада ҳал уни таъминлашга ҳаракат қилиш табиийдир, масалан: “*одатий ҳуқуқларга нисбатан универсал ҳуқуқларнинг ўзига хос хусусияти нималарда намоён бўлмоқда; ушбу ҳуқуқларга фақат шахс эга бўладими ёки унга қўшимча равишда ва у билан бирга этник, диний ва бошқа социал гуруҳлар ҳам эриша оладими; фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқларни бошқа турдаги ҳуқуқлардан устун мақомда талқин қилиш тўғрими; ёки уларни ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳуқуқлар билан ягона мақомга эга, деб билиш мумкинми; қолаверса, универсал ҳуқуқларни кафолатлаш тартиби қандай бўлиши лозим?* Албатта, асосий эътибор ҳар бир инсоннинг манфаат ва кадриятларини, шунингдек, бир хил даражада акс эттирадиган умумий ҳуқуқлар мавжудлигининг имконияти (ёки аксинча, имконсизлиги) билан боғлиқ дастлабки саволларга қаратилиши лозим.

Маҳаллий ва хорижий илмий адабиётлардаги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бундай масалалар хали-ҳамон ўз ечимини топган эмас. Инсон ҳуқуқларини универсаллаштириш ва бутун дунё ҳамжамияти учун ягона ҳуқуқий стандартларни ишлаб чиқиш имкониятини кўллаб-қувватловчи фикрлар билан бир қаторда, унга тўғридан-тўғри қарама-қарши ёндашувлар ҳам мавжуд.

Ушбу фикрлар ва хулосалар замонавий дунёда ривожланган жуда зиддиятли **иккита тенденция**ни акс эттиради. Уларнинг биринчиси жамият ҳамда давлат ҳаётининг барча соҳаларида, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига тааллуқли бўладиган ижтимоий муносабатларнинг глобаллашувига боғлиқдир. Иккинчи тенденция эса, минтақалаштириш билан боғлиқ бўлиб, ҳамжамиятнинг миллий ва маданий яқинлик факторларига асосланган минтақавий стандартларни яратишда ўз аксини топади.

Глобаллашув, инсоннинг умумий манфаатлари ва кадриятлари ҳамда шунга мувофиқ равишда бутун инсоният учун умумий бўлган ҳуқуқий стандартлар (унификациялашган ҳуқуқлар) асосига қурилган биринчи ёндашувдан фарқли ўлароқ, иккинчи йўналиш минтақавий ва цивилизацион кадриятларга асосланади. У алоҳида минтақалар ва субрегионлар маданияти, кундалик ҳаёти, уларнинг тарихий, диний, этник ва бошқа хусусиятлари таркибидаги хилма-хиллик ва ўзига хослигини акс эттиради[11].

Ушбу ёндашувнинг моҳияти шундан иборатки, дунёнинг хилма-хиллиги асосида уни ташкил этувчи барча ҳодисаларни, тушунчалар ва категориялар, хусусан, ҳуқуқ ва эркинликларни уларнинг умумий кўринишидаги механик бир хиллигига айлантириш мумкин эмас.

Инсон ҳуқуқларининг универсаллашуви

Шунга ўхшаш позицияни изчил равишда кўллаб-қувватлаган тадқиқотчи олим Н.Н.Моисеев: “*бутун сайёрамиз аҳолиси учун тенг даражада мос келадиган баъзи бир инсон ҳуқуқларини универсаллаштириш ўзига хос иллузия деб ҳисоблаш мумкин*”[12], дея таъкидлайди. Шунингдек, “бу концепция инсон ҳуқуқлари ва инсон кадриятлари тўғрисидаги ғоялар одамлар онгида улар тегишли бўлган цивилизация хусусиятлари билан чамбарчас

боғлиқ бўлиб, улар юз йиллар давомида шаклланган ва хулқ-атворнинг шартлари билан белгилаб келинган.

Муаллифнинг фикрига кўра, инсон ҳуқуқларининг универсализацияси ва уларнинг хилма-хиллигини ягона стандартларга бирлаштириш истисно қилинади, чунки бунда улар шаклланадиган ва амалга ошириладиган цивилизация муҳитининг ўзига хос хусусиятлари ҳисобга олинмаганлиги таъкидланади.

Қачонки иқтисодий ривожланиш инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилишга асосланган бўлсагина глобаллашув ва универсаллашув ижобий прогрессив воқелик сифатида талқин қилина бошлайди. Бу глобаллашувнинг ижтимоий жиҳатлари бўйича халқаро комиссиясининг ҳисоботида таъкидланганидек, тўлиқ амалга ошириш мумкин бўлган истиқболдир. Бугунги дунё қашшоқлик, касаллик ва таълимнинг энг долзарб муаммоларини ҳал қилиш учун зарур ресурсларга эга. Бу борада Махатма Ганди таъкидлаганидек: *“Дунё ҳамма эҳтиёжларни қондириши учун етарли, лекин дунё ҳар кимнинг очкўзлигини қондириши учун етарли эмас”*[13].

Инсон ҳуқуқларининг глобаллашуви: ижобий ёки салбий воқеликми? Бу масала тўғридан-тўғри саволнинг жавобига боғлиқ: глобаллашувнинг ўзи ижобий ёки салбий ҳодисами. Бугун биз глобаллашув ҳақида ҳар қандай ёндашувларни, объектив ва субъектив омилларни кўрсатмайлик, у ижтимоий ҳаётимизга шиддат билан кириб келаётган муқаррар феномендир. Бу ҳар бир фуқаро, жамият ва давлат ҳисоблашишга мажбур бўлган объектив реаллик бўлиб, бугунги кунда инсон ҳуқуқларини амалга ошириш ва инсон ҳаётини яхшилаш билан боғлиқ барча муаммолар ҳам миллий, ҳам глобал даражада ҳал қилиниши талаб этилмоқда.

Ҳар бир соҳада бўлгани каби инсон ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлаш борасида ҳам аниқ миллий дастурий ҳужжатнинг қабул қилиниши муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, 2020 йилнинг 22 июнида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги[14] Фармонининг қабул қилиниши айнан бу борада фундаментал асос бўлиб хизмат қилмоқда.

“Бу ҳақда сўз борганда, авваламбор, кейинги даврда давлатимиз раҳбари бошчилигида бутун халқимиз Янги Ўзбекистонни бунёд этиши учун шиддатли ва қамровдор ислоҳотларни амалга ошираётганига эътибор қаратиши лозим, – дейди академик А.Саидов, – ана шу тизимли ислоҳотлар талаби, жумладан, мамлакатда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш механизмини янада такомиллаштириши масаласини кун тартибига қўйди”[15].

Ушбу вазифа 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳамда унинг мантиқий давоми сифатида амалга оширилаётган 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида ўз аксини топди. Президентимизнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида мазкур вазифани самарали ва ўз вақтида амалга ошириш зарурлиги қатъий таъкидланди.

Бугунги кунда жамиятимизда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг норматив ва ташкилий-ҳуқуқий базасини мустаҳкамлаш, инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш ва халқаро мажбуриятларни бажариш, шунингдек, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари юзасидан халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни фаоллаштиришга доир тизимли ишлар олиб борилмоқда. Натижада, Ўзбекистон халқаро ҳуқуқнинг субъекти сифатида инсон ҳуқуқлари соҳасида халқаро ҳамкорлик борасида ҳам ривожланишнинг янги босқичига кўтарилгани эътироф этилмоқда. Мамлакат халқаро норма ижодкорлиги фаолиятининг етакчи иштирокчиси сифатида янги халқаро ҳужжатларнинг ташаббускори ўлароқ жаҳон майдонига дадил чиқаётгани бунини тасдиқлайди.

БМТ Бош Ассамблеяси томонидан “Маърифат ва диний бағрикенглик” резолюциясининг қабул қилиниши Ўзбекистон Республикаси Президенти ушбу халқаро ташкилотнинг 73-сессиясида илгари сурган ташаббус ҳаётга татбиқ этилганига яққол амалий

мисолдир. Бу муҳим ютуқ Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятидаги нуфузи юксалишига катта туртки берди. Янгиланган Ўзбекистоннинг ташаббуслари БМТ даражасида қўллаб-қувватланмоқда. Мамлакатимизга БМТ Бош қотиби, Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссари, БМТнинг Диний эътиқод бўйича махсус маърузачиси ҳамда БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг судьялар ва адвокатлар мустақиллиги масалалари бўйича махсус маърузачисининг амалга оширган ташрифлари катта аҳамиятга эга бўлди.

ХУЛОСА.

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, глобаллашув, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларини қамраб олгани ҳолда, инсон ҳуқуқларини тартибга солишда янги ҳаётнинг талаб қилади, уларнинг мазмуни глобал ўзгаришлар, универсаллашув, инсон ҳуқуқлари ва янги тенденциялар тўғрисидаги ўрнатилган ғояларнинг номувофиқлиги шароитида ўзгаришини ҳисобга олади. Инсон ҳуқуқларининг глобаллашуви – бу ижобий жараён, бунинг натижасида жаҳон ҳамжамияти ҳар бир инсоннинг шахсий, иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини ҳимоя қилишни, умумбашарий тинчлик ва хавфсизликни таъминлашни, оммавий қирғин қуролларининг барча турларини йўқ қилишни, турли пандемик касалликлар ва экологик таҳдидларга қарши туриш, табиий қазилма бойликлардан оқилона фойдаланишни таъминлаш, экология ва атроф-муҳитни асраш каби барча инсонга тегишли бўлган универсал қадриятларни ривожлантира боради.

Юқоридаги илмий таҳлил ва назарий ёндашувлардан келиб чиқиб бир қанча жиҳатларга эътибор бериш лозим:

- Инсон ҳуқуқлари структураси ўзида адолат, ижтимоий тенглик, миллий ва диний бағрикенглик каби антропоцентристик ғояларни қамраб олгани ҳолда, жамиятимизда бир нечта даражада – *микро* (“инсон-инсон” муносабати), *мезо* (“инсон-жамият” муносабати), *макро* (“инсон-давлат” муносабати) даражаларда мавжуд бўлади. Турли жамиятларда инсон ҳуқуқлари институтининг турли даражада тараққий этиши, энг аввало, мамлакат сиёсий моделининг специфик хусусиятлари ва цивилизация омилларининг ўзига хослиги билан белгиланади.
- Назарий ва методологик нуқтаи назардан фан ва амалиёт бугунги кунда инсон ҳуқуқларининг учта назариясига асосланади: *классик*, *ноклассик* ва *пост-ноклассик*. Улар асосий парадигмалар мажмуасида фарқланади. Классик назария ҳуқуқларни индивидуализм нуқтаи назаридан тушунтиришга асосланса, ноклассик назария ижтимоий вазифаларни ҳуқуқларда кўради, пост-ноклассик назария эса, уларни ижтимоий-гуманитар воқелик тарзида тақдим этади. Шулардан келиб чиқиб, инсон ҳуқуқлари тизимида иккита – фундаментал ва махсус тамойил даражалари шаклланади.
- Глобал ва минтақавий жараён мантиғига кўра, Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ғоясини амалга ошириш кўп босқичли, ўрта ва узоқ муддатли стратегияларни амалиётга татбиқ этиш билан бевосита боғлиқ. Унинг бош омили – инсон ҳуқуқлари универсал характер касб этиши билан бирга, у Ўзбекистон жамиятида, Ғарб мамлакатларидан фарқли ўлароқ, чуқур тарихий, маънавий, диний ва миллий илдишларга асосланишини очиб беришдан иборат бўлиши даркор.
- Демократик ҳуқуқий давлат етуқлигининг асосий кўрсаткичи инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг реал ҳимояланганлиги ҳамда хавфсизлиги даражасидир. Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги ҳолатга баҳо бериш орқали жамият ҳаётининг барча жабҳаларидаги – сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий соҳалардаги вазиятни кузатиш мумкин. Ўзбекистон давлатчилиги ривожланишининг ушбу босқичида давлат сиёсатининг асосий йўналиши, шубҳасиз, инсоннинг муносиб ҳаёт кечириши ва шахснинг эркин ривожланишини таъминлашга қаратилган сиёсат ҳисобланади. Замонавий воқеликлар шароитида самарали ижтимоий йўналтирилган давлат сиёсати, биринчи навбатда, аҳолининг энг кам ҳимояланган тоифасининг ижтимоий мавқеини ошириш билан боғлиқ бўлиши, шу жумладан, мамлакатимиз 60 фоиздан ортиқ аҳолисини ташкил этадиган ёшлар ҳуқуқ ва эркинлигига алоҳида эътибор қаратиш лозим.

- Бугунги кунда Ўзбекистонда нафақат давлат органлари, балки нодавлат ноижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари жамиятимизда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш каби ислохотларни амалга оширишнинг муҳим актори вазифасини бажариши лозим. Айнан улардан демократик кадриятларни мустақамлашга қаратилган ташаббус ва ғояларни ишлаб чиқиш ҳамда мазкур жараённинг фаол ижрочисига айланиши талаб этилади. Фуқаролик жамияти институтлари ҳар бир шахснинг манфаатларини инобатга олгани ҳолда жамият билан давлат ўртасида ўзига хос “кўприк” вазифасини ўташи, инсонларда фаол фуқаролик позицияси ва дахлдорлик ҳиссини оширишда муҳим роль ўйнаши зарур.

Замонавий шароитларда инсон ҳуқуқларини назарий жиҳатдан англаш ва ижтимоий ҳаётимизга татбиқ қилиш муаммолари мисли кўрилмаган даражада долзарблашиб бормоқда. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида биз бу тенденция инсоният жамиятидаги глобал сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар билан боғлиқлигини кузатишимиз мумкин. Таъкидлаш мумкинки, бугунги кунда бутун жаҳон ижтимоий-сиёсий ва геосиёсий тизими сифат жиҳатдан трансформация ёқасида турибди. Бир томондан, умуминсоний кадриятлар бўлиши – инсон ҳуқуқ ва эркинликларини максимал даражада таъминлаш омиллари бўлса, бошқа томондан, айрим миллий ва диний кадриятлар тизимининг емирилиши жараёнлари кузатилмоқда. Ушбу тенденцияларда Ўзбекистонда олиб борилаётган ислохотлар “инсон-жамият-давлат” платформасига асосланиши мамлакатимизнинг миллий манфаатларига жавоб бергани ҳолда глобал чакриқларни ҳам инобатга олмақда.

Иқтибослар/ References/Сноски

- [1] Мусиенко Т.В. Современные глобальные процессы: микрополитический анализ. –СПб.: Наука, 2004. –С. 7.
- [2] Глушкова С.И. К вопросу о новых подходах в исследовании прав человека // Вестн. Рос. гуманитарного университета. 2010. –№ 14. –С. 21-29
- [3] Goodhart M. Democracy as Human Rights: Freedom and Equality in the Age of Globalization / Michael Goodhart. –New York: Routledge, 2005. –256 p.
- [4] Human Rights: Politics and Practice / Edited by Michael Goodhart. –Oxford, New York: Oxford University Press, 2009. –P. 11.
- [5] Goodhart M. Democracy as Human Rights: Freedom and Equality in the Age of Globalization / Michael Goodhart. –New York: Routledge, 2005. –256 p.
- [6] Cohen J.L. Globalization and Sovereignty: Rethinking Legality, Legitimacy and Constitutionalism / Jean L. Cohen. –Cambridge: Cambridge University Press, 2012. –442 p.
- [7] Бурсема Д. Права человека // Глобалистика: энциклопедия. –М., 2003. –С. 831-832.
- [8] Segerlund L. Making Corporate Social Responsibility a Global Concern: Norm Construction in a Globalizing World / Lisbeth Segerlund. Farnham, Surrey, England, Burlington, VT: Ashgate, 2010. –203 p.
- [9] Философский энциклопедический словарь. –М.: Гардарики, 2006. –С. 703.
- [10] Sloane, R. Outrelativizing Relativism: A Liberal Defense of the Universality of International Human Rights / R.Sloane // Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2001. –№3. –P. 530-538.
- [11] Universalism and Cultural Relativism. Perspectives on the Human Rights Debate // Human Rights at Harvard. 1997. –April.
- [12] Моисеев, Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума / Н.Н.Моисеев. –М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. –С. 105-107.
- [13] Глобализация ради людей: видение перемен URL: <http://www.ilo.org/public/russian/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-wc.pdf>
- [14] Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони // www.lex.uz.

[15] Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги мухбирининг Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази директори Акмал Саидов билан суҳбати шу фармон мазмун-моҳияти ва аҳамияти ҳақида бўлди.// www.uza.uz.

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 2 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000